

Satisfacción con la vida y conocimiento de la voluntad anticipada en pacientes con diabetes en UMF 62

Fabiola Ocampo Suárez, Brenda Selene Vargas Salazar, Rubén Ríos Morales

Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad de Medicina Familiar No. 62

Resumen

INTRODUCCION: La voluntad anticipada: "es la decisión de una persona que toma, al no o ser sometido, a procedimientos y/o tratamientos específicos médicos con los cuales intenten alargar la vida al encontrarse cursando una fase terminal". **MATERIALES Y METODOS:** Estudio transversal, descriptivo, observacional, y proyectivo. Se incluyeron enfermos con diabetes tipo 2, sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial sistémica, mayores de edad, hombres y mujeres. Se estudiaron 372 pacientes. **ANÁLISIS ESTADÍSTICO:** Se empleó muestreo no probabilístico bajo conveniencia. Se realizó análisis estadístico con variables cualitativas y cuantitativas y se representaron por medio de frecuencias, porcentajes y gráficas de barra. Se utilizó la escala de satisfacción con la vida (SWLS), con un alfa de Cronbach de 0,89 y 0,79 y las correlaciones ítem-total van de 0,80 y 0,51, así como, un cuestionario que evalúa el conocimiento de la ley de voluntad anticipada. **RESULTADOS:** Se revisaron 372 pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 de la Unidad de Medicina Familiar 62, encontrándose que, la satisfacción con la vida se observó en un 49.5% y que el 93.5% de los pacientes, no conoce la ley de voluntad anticipada. **CONCLUSIONES:** En cuanto a la satisfacción con la vida se observó que, menos de la mitad de los entrevistados están satisfechos con su vida; y en cuanto a la ley de voluntad anticipada, se evidenció, que desconocen que existe una ley la cual permite a las personas elegir o rechazar tratamientos médicos.

Abstract

INTRODUCTION: Advance directive: "is the decision of a person who takes, when not or is subjected, to specific medical procedures and/or treatments with which they try to extend life when they are in a terminal phase". **MATERIALS AND METHODS:** This is a cross-sectional, descriptive, observational, and projective study. Patients with type 2 diabetes, overweight, obesity and systemic arterial hypertension, adults, men and women were included. A total of 372 patients were studied. **STATISTICAL ANALYSIS:** Non-probabilistic sampling was used under convenience. Statistical analysis was performed with qualitative variables and they were represented by frequencies, percentages and bar graphs. The Life Satisfaction Scale (SWLS) was used, with a Cronbach's alpha ranging from 0.89 to 0.79 and the item-total correlations ranging from 0.80 to 0.51, as well as a questionnaire that assesses knowledge of the advance directive law. **RESULTS:** A total of 372 patients diagnosed with type 2 diabetes from the Family Medicine Unit 62 were reviewed. finding the following: Regarding satisfaction with life, it was observed that 49.5% are satisfied with their life, it was found that 93.5% of patients do not know the law of advance directive. **CONCLUSIONS:** Regarding satisfaction with life, it was observed that less than half of the interviewees are satisfied with their lives; and as for the advance directive law, it was evidenced that they are unaware that there is a law which allows people to choose or refuse medical treatments.

Palabras Clave: satisfacción con la vida, voluntad anticipada, diabetes mellitus

Keywords: satisfaction with life, advance directive, diabetes mellitus

1. INTRODUCCIÓN

Se define satisfacción como la ejecución de un deseo o la decisión de una necesidad, de manera tal que se produce paz y tranquilidad. La satisfacción se asocia a un cierto estado de bienestar o de plenitud [1]. Muchas teorías, interpretaciones empíricas y acercamientos metodológicos han corroborado, el valor que tienen la satisfacción-insatisfacción en el entendimiento del comportamiento humano. La satisfacción es una condición mental que se obtiene de la optimización de la retroinformación cerebral. Cuando se alcanza la satisfacción, el desempeño mental del ser humano se halla en euforia y así, la satisfacción aporta a la felicidad [2].

También significa “Cumplir enteramente con lo que se debe, serenar, llenar, gustar, saciar, cumplir, dar solución, agrandar a una persona algo o alguien. Estar uno conforme con alguien o algo” (Encarta 97 [citado por Zas]) [3]. Se cuenta con la escala de satisfacción con la vida (SWLS, sus siglas en inglés) instrumento que se usa para la investigación en relación con la calidad de vida y el confort psicológico de los pacientes.

En el transcurso de la vida humana hay dos momentos que en especial se acentúan cuestionamientos, jurídicos, médicos y éticos, debido a la inexactitud científica o, mejor dicho, al inconcluso conocimiento científico en torno a ellos. Me refiero al principio y fin de la vida humana. Ningún otro momento de la vida muestra tal embrollo que estos dos [4].

Con respecto a la voluntad anticipada, ésta tiene dos vertientes, en la práctica legal y en la práctica médica, las cuales se asocian a dos sucesos; el primero: se debe a la autonomía de los pacientes, por lo que, se creó el consentimiento informado; el segundo: al temor generado con la obstinación terapéutica y al alargamiento de los sufrimientos [5].

Las relaciones familiares, religiosas, jurídicas, políticas y médicas eran rigurosamente paternalistas en el siglo XVIII. El paternalismo médico es el modelo fundamental del mecanismo de dominación basado en el poder. Este paternalismo, con el tiempo ha hecho que al enfermo se le vaya considerando poco a poco como un ser independiente, apto para recibir información y libre para la toma de decisiones en relación con su cuerpo, salud y vida [6].

En 1767 en Inglaterra, se estableció la primera referencia del concepto legal que hace referencia a la necesidad de tener la anuencia de los pacientes para comenzar con su medicación. Para no ser tratados por “aprendices de medicina” en los nosocomios, se tenía la costumbre de que los enfermos de clase media alta se trataban en su domicilio [7]. A pesar de esta precaución, algunas de estas personas acudían a solicitar servicio médico en estos sitios, circunstancia que ocurrió con el caso de Slater vs Baker y Stapleton [8]. En la sentencia, el tribunal concedió una compensación la cual quedó de la siguiente forma: "Los médicos involucrados decidieron en forma precipitada y con desconocimiento, en contra de los tratamientos médicos convencionales. Fue inapropiado ya que, decidió refracturar nuevamente el hueso, sin darle información al paciente sobre lo que se le iba a realizar y estar listo y decidir si se le realizaba o no una operación [9].

En 1871, la Corte de Nueva York, con el caso Carpenter Vs Blake, dicta el veredicto vinculado a la autorización de los pacientes que participarán en experimentos médicos [10]. El tribunal de Nueva York mencionó: que, si el paciente presenta una enfermedad desconocida en el momento, deberá aceptar los procedimientos quirúrgicos que domine el cirujano tratante; y si el padecimiento ya tiene un tratamiento específico, el cirujano debe seguirlo, a menos que el paciente autorice que se le realice un nuevo procedimiento médico con aparente mejor pronóstico (experimento). Por lo antes mencionado, se evitan realizar experimentos en pacientes que puedan afectar su vida y se da la oportunidad de elegir tratamientos que han mostrado buenos resultados, y cuando por necesidad el cirujano deba desviarse del tratamiento habitual, utilizara su destreza y conocimiento” [11].

Los procesos legales continuaron evolucionando, basándose en la doctrina previamente citada hasta 1957, año en que se presentó el caso Salgo Vs Leland Stanford Jr. [12]. En este contexto, se hace oficial el término de Consentimiento Informado en la amplitud de su interpretación actual, ya que engloba la relevancia del debate argumentativo entre médico y paciente como equivalentes, la obligación de proporcionar información y confirmar su entendimiento para que el paciente pueda tomar decisiones "inteligentes". El derecho a una

muerte digna está íntimamente vinculado con el respeto a las convicciones, los principios y las demandas del enfermo. Las decisiones de los pacientes, en función de su edad y madurez, se reflejan en el consentimiento informado, resultado de un proceso de comunicación expresado en un pacto de voluntades entre el profesional sanitario y el sujeto de cuidado, que conlleva consecuencias legales. Sin embargo, ya sea debido a la edad del paciente o a una situación que disminuya su habilidad para discernir, no siempre se puede conceder dicho consentimiento de manera directa, situación en la que un tercero autorizado por la ley simboliza su voluntad. Esta circunstancia se agudiza al término de la vida, como sucede con enfermedades en etapa terminal, crónicas, degenerativas e irreversibles, que afectan significativamente la calidad de vida [13].

Existen un sin fin de conceptos del significado de la voluntad anticipada, sin embargo, todos tienen el mismo objetivo: “proporcionar una alternativa para disminuir el sufrimiento durante una etapa terminal”. A continuación, se mencionan algunos conceptos:

Francisco León (2008): “A través de esta declaración anticipada, una persona podrá expresar su voluntad respecto a los cuidados y tratamientos a los que desearía ser sometida si se encuentra en una circunstancia en la que no esté en condiciones de dar su consentimiento de manera personal”. (pp. 83-101) [14].

Zappalá (2008): “[...] se refiere a la declaración o grupo de declaraciones mediante las cuales una persona, con total capacidad, manifiesta su voluntad respecto a los tratamientos médicos a los que preferiría o no estar expuesta en caso de una enfermedad, trauma no anticipado o detectado, ancianidad o simplemente incapacidad, por lo que no estaría en condición de dar su propio consentimiento informado (u oposición al mismo)” (p. 24) [15].

Howard (2012): es un acto legal que, para que surta efecto, es necesario: que el otorgador se encuentre en una situación de incapacidad para expresar su voluntad de manera autónoma, y requiere la responsabilidad de que, la voluntad se exprese por escrito. Esta voluntad será, inequívoca, unilateral, personalísima, revocable, solo para individuos, tiene destinatarios, es incaducable e imprescriptible, sus disposiciones son de carácter extrapatrimonial y, sus efectos se manifiestan en vida [16].

Los cuidados paliativos se definen como "El manejo idóneo de padecimientos degenerativos, terminales, crónicos e irreversibles, así como, del dolor y la sintomatología que producen, bajo la supervisión médica, psicológica, social y espiritual durante el padecimiento y el luto [17].

En México en noviembre del año 2002, el diputado Rafael Orozco Martínez presentó a nivel Federal, una iniciativa para adicionar varias disposiciones a la Ley General de Salud (LGS) para que, los enfermos terminales con padecimientos crónicos pudieran rechazar voluntariamente los tratamientos médicos; pero es hasta “junio del año 2007, que un grupo parlamentario presentó una iniciativa de Ley de Voluntades Anticipadas y en enero del año siguiente, se reguló la figura por primera vez formalmente en México” [18].

En México, todas las personas disfrutan de los derechos humanos acreditados en su Constitución y en todos los tratados internacionales a los que México pertenezca [19]. Así mismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos funda lo siguiente: "Todas las personas nacen libres y con los mismos derechos y, al tener raciocinio y conciencia, actuarán de manera fraterna entre ellos" [20]. "Todas las personas tienen derecho a vivir y morir en condiciones dignas." El artículo 166 Bis de la Ley General de Salud cita lo siguiente: Resguardar la autoestima de los pacientes que se encuentran en etapa final de algún padecimiento, mediante los cuidados paliativos adecuados (...)" [21].

En la Ciudad de México, el artículo 6o. de su Constitución refiere lo siguiente: "Todo individuo tiene libre albedrío, así como, una vida y muerte dignas (...)" [22].

El 07 de enero de 2008, en la Ciudad de México se reguló la Ley de Voluntad Anticipada [23]. (Última reforma G.O.C.D.M.X. el 27 de julio de 2012).

Existen dos formas para solicitar la voluntad anticipada:

1. El documento: "es un acta, expedida ante Notario, donde un individuo con capacidad jurídica y en pleno uso de sus habilidades mentales, expresa su solicitud, seria, libre, indiscutible y repetitiva de no ser sometido o si a procedimientos o tratamientos especializados que promuevan el empecinamiento terapéutico" (Artículo 3, Ley de Voluntad Anticipada, Ciudad de México) [24].

2. El formato: "son indicaciones de Cuidados Paliativos autorizados por el paciente terminal, presentado ante su médico tratante y dos declarantes, donde se expresa la intención para prolongar o interrumpir un tratamiento y dar comienzo con el manejo paliativo, manteniendo siempre la dignidad del individuo" (Art. 3, Ley de Voluntad anticipada, Ciudad de México) [25]. En México cualquier individuo interesado puede ejercer su voluntad anticipada en los hospitales de la red SEDESA o presentarse ante notario [26]. Entre 2019 y 2022, 8 mil 35 individuos realizaron este trámite; 4 mil 658 lo hicieron ante notario y 3 mil 377 ante la Secretaría de Salud en la Ciudad de México.

La diabetes es una enfermedad crónica y degenerativa. En 2014, 422 millones de adultos a nivel global padecían diabetes. Se anticipa que para el año 2040, este número habrá crecido hasta llegar a 642 millones de personas afectadas. Desde ese año, la prevalencia global de la diabetes casi se ha doblado, pasando del 4,7% al 8,5% en los adultos [27].

La diabetes tipo 2 es la más frecuente en personas de edad avanzada, actualmente se está presentando en personas más jóvenes (niños y adolescentes) debido al aumento en los índices de obesidad, sedentarismo y una alimentación deficiente. La hiperglucemia, a largo plazo, causa un severo perjuicio en varios órganos corporales, conduciendo al surgimiento de varias complicaciones que amenazan la vida [28].

La diabetes tipo 2 constituye el 90-95% de todas las formas de diabetes. Esta modalidad se refiere a personas con una carencia de insulina y que muestran resistencia periférica a la misma, la mayoría de estos pacientes presentan exceso de peso u obesidad. Los factores de riesgo más relevantes incluyen: la existencia de diabetes tipo 2 en la familia, presión arterial alta, sedentarismo, sobrepeso y obesidad y perímetros abdominales superiores a 102 cm en varones y 88 en damas [29].

Los "Estándares de atención en diabetes" de la Asociación Estadounidense de Diabetes (ADA) [30], abarcan las actuales recomendaciones de práctica clínica y su propósito es establecer los elementos de la atención diabética, metas y directrices generales de tratamiento, así como, herramientas para valorar la calidad de la atención.

En enero de 2008, la Ciudad de México fue el primer estado en ratificar la Ley de Voluntad Anticipada. Ésta propuesta, ha obtenido la aprobación en 14 estados de la República, donde más de 10 mil individuos han estampado su firma desde el momento en que se instauró. Las instituciones que poseen esta normativa son:

Aguascalientes, Coahuila, Michoacán, San Luis Potosí, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Guerrero, Colima, Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México. No es jurídico en el resto de los estados del país [31].

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad crónico-degenerativa que va afectando de forma irreversible diferentes órganos del cuerpo, provocando ceguera, amputaciones en miembros pélvicos, enfermedad renal que lleva a una diálisis peritoneal o a una hemodiálisis, así como, diferentes enfermedades cardiovasculares, la cual afecta a la mayoría de los adultos a nivel mundial. México está en el 7mo lugar mundial por los pacientes que tiene con diabetes tipo 2, con 14 millones de pacientes y en los próximos veinte años la cifra se podría duplicar. Se relaciona con un índice de masa corporal mayor a 25, situación que presenta el 70% de las personas del país.

A pesar de que, existen múltiples fármacos para su tratamiento y control, aún la prevalencia de dichas complicaciones se sigue presentando, ocasionando modificaciones en la satisfacción de la vida en los pacientes diabéticos.

El concepto de calidad de vida es de especial relevancia, ya que, en ocasiones los tratamientos y/o procedimientos médicos provocan una larga agonía al paciente considerado como enfermo terminal, provocando un gran sufrimiento y un desgaste físico, moral y económico en él y en su familia. Por lo que, el presente trabajo está encaminado a dar a conocer el propósito de la voluntad anticipada, derecho que tienen los pacientes terminales con enfermedades crónicas degenerativas de decidir si se someten o no a dichos tratamientos y/o procedimientos médicos.

La Ley General de Salud, el 14 de diciembre de 2011 decretó que los establecimientos destinados para la atención médica del sector privado, público y social deberán contar con un Comité Hospitalario de Bioética, para los problemas que surjan en la atención médica preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa que tomará las decisiones que se presenten en la práctica clínica. Los retos que el médico, el paciente, su familia, y la sociedad enfrentan, los Comités de bioética son lugar para analizar la situación terminal de cada paciente y así, tomar decisiones que protejan la dignidad de las personas hasta su muerte. Así mismo, con la toma de decisiones orientada por los Comités, se reducirían los costos que se pudieran generar de la atención médica intrahospitalaria del paciente que no esté de acuerdo en internarse en un hospital.

Los beneficios que los pacientes tienen al firmar la voluntad anticipada son: disponer sobre los cuidados médicos que los individuos deseen o no recibir al término de su vida como son; recibir o no, cuidados paliativos; someterse o no, a procedimientos invasivos que prolonguen su vida de forma artificial, que los familiares y equipo de salud, respeten sus decisiones en esta etapa vulnerable; dictaminar quién será su apoderado que vigilará que se ejecute lo estipulado en su voluntad anticipada y, tenga la plena tranquilidad de que su dignidad como persona será respetada. **"Calidad de vida digna de principio a fin"**.

Por lo antes expuesto, realicé dicha investigación para saber la satisfacción con la vida y el conocimiento de la ley de voluntad anticipada, en pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en la Unidad de Medicina Familiar 62.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación fue realizada, en la Unidad de Medicina Familiar 62, Cuautitlán de Romero Rubio del IMSS, delegación 15, del Estado de México Oriente, con ubicación en, avenida 18 de septiembre, número 39, Colonia Centro, Cuautitlán, Estado de México, Código postal 54800. Dicha unidad proporciona asistencia de primer nivel de atención. El presente estudio se llevó a cabo con un enfoque transversal, descriptivo, observacional, y prolectivo. Se incluyeron pacientes seleccionados de acuerdo con criterios de inclusión como diabetes tipo 2 y con enfermedades adyacentes como sobrepeso, obesidad e hipertensión arterial sistémica, mayores de edad, hombres y mujeres. Se calculó el tamaño muestral con la fórmula de una proporción finita y se estudiaron 372 pacientes. Se empleó muestreo no probabilístico bajo conveniencia. Se utilizó la escala de satisfacción con la vida (SWLS), que consta de cinco ítems, con un alfa de Cronbach que va de 0,89 y 0,79 y las correlaciones ítem-total van de 0,80 y 0,51, así como, un cuestionario construido por el investigador para saber el conocimiento de la ley de voluntad anticipada que tiene el paciente. Dichos pacientes firmaron el consentimiento informado correspondiente. Antes de dar inicio al proyecto de investigación, se obtuvo la aprobación del comité de investigación y bioética de la unidad, así como, del registro institucional con número R-2024-1406-012. Los procedimientos éticos del estudio se llevaron a cabo conforme a las regulaciones y normas vigentes en materia de investigación. Se citó al seleccionado para entregarle la carta de consentimiento informado la cual leyó y firmó. Así mismo, se le explicó en qué consistía el estudio que se llevó a cabo. Posteriormente, se hizo entrega de los instrumentos de evaluación: escala de satisfacción y cuestionario de conocimiento de la ley de voluntad anticipada, los cuales contestaron con bolígrafo y a mano. Sí, el seleccionado fuera analfabeta o tuviese dificultades visuales, que le imposibilitara la lectura y firma de los documentos, el investigador leería el documento y respondería lo que el paciente decidiera. Al obtener un 100% de los cuestionarios, los datos se recolectaron en un formato de Excel. Se utilizó un programa SPSS v20 para poder realizar un análisis estadístico descriptivo de las variables cualitativas frecuencias y porcentajes y se representó por medio de graficas de barra.

3. RESULTADOS

Se realizó un estudio en una población de 372 pacientes con diagnóstico de diabetes tipo 2 de la Unidad de Medicina Familiar 62, referente a la satisfacción con la vida y conocimiento de la ley de voluntad anticipada, encontrándose lo siguiente: Respecto a la satisfacción con la vida, se observó que, un 49.5% (184 pacientes) se encuentran satisfechos con su vida y sólo el 1.6% (6 pacientes) se encuentran muy insatisfechos (**Gráfico 1**). En cuanto al conocimiento de la ley de voluntad anticipada, se encontró que, el 93.5% (348 pacientes), no conoce la ley de voluntad anticipada y, sólo un 6.5% (24 pacientes) tienen conocimiento de dicha ley (**Gráfico 2**). La edad más frecuente de los participantes fue, de los 51 a 60 años, con un 36.8% (137 pacientes), seguidos por los de 61 a 70 años, con un 33.6% (125 pacientes). El sexo femenino, fue el sobresaliente con un 61% (227 pacientes). El estado civil conyugal, predominó con el 72% (268 pacientes). En relación con la escolaridad de los pacientes, se evidenció que, el 35.7% (133 pacientes) cuenta con un nivel de escolaridad de secundaria, y sólo, el 7% (26 pacientes) cuenta con una profesión. Por lo que se refiere a la religión, el 77.7% (289 pacientes) profesa la religión católica. Y, por último, sobre la ocupación de los pacientes, se mostró que el 42.5% (158 pacientes) son empleados, seguido de la ocupación al hogar en un 37.4% (139 pacientes) (**Tabla 1**).

Gráfica 1. Porcentaje de la satisfacción con la vida de los pacientes con diabetes tipo 2 de la UMF62, 2024
Fuente: encuesta

Gráfica 2. Porcentaje del Conocimiento de la ley de voluntad anticipada de pacientes con diabetes tipo 2 de la UMF 62, 2024
Fuente: encuesta

Tabla 1. Factores sociodemográficos de los participantes sobre el conocimiento de voluntad anticipada

Variables	%	FC
Edad	18-30	1.1%
	31-40	5.1%
	41-50	14.8%
	51-60	36.8%
	61-70	33.6%
Sexo	71 y más	8.6%
	Hombre	39%
Edo civil	Mujer	61%
	Casado	72%
Escolaridad	Soltero	28%
	Primaria	26.1%
	Secundaria	35.7%
	Preparatoria	18.3%
	Técnica	12.9%
Religión	Profesional	7%
	No católica	19.1%
	Sin religión	3.2%
Ocupación	Estudiantes	0.3%
	Ama de casa	37.4%
	Empleados	42.5%
	Jubilados	4.6%
	Pensionados	15.3%

Fuente Encuestas
 Simbología % Porcentaje FC frecuencia
 n=372 pacientes

4. DISCUSIÓN

Se define satisfacción como la ejecución de un deseo o la decisión de una necesidad, de manera tal que se produce paz y tranquilidad. La satisfacción se asocia a un cierto estado de bienestar o de plenitud. Cuando se alcanza la satisfacción, el desempeño mental del ser humano se halla en euforia y así, la satisfacción aporta a

la felicidad. El presente trabajo de investigación muestra que, los pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, se encuentran satisfechos con su vida en un 49.5% a pesar de padecer de dicha enfermedad. En el transcurso de la vida humana hay dos momentos que en especial se acentúan cuestionamientos jurídicos, médicos y éticos, debido a la inexactitud científica o, mejor dicho, al inconcluso conocimiento científico en torno a ellos. Me refiero al principio y fin de la vida humana. Ningún otro momento de la vida muestra tal embrollo que estos dos. El artículo 166 Bis de la Ley General de Salud cita lo siguiente: “Resguardar la autoestima de los pacientes que se encuentran en etapa final de algún padecimiento, mediante los cuidados paliativos adecuados”. En la Ciudad de México, el artículo 6o. de su Constitución refiere lo siguiente: “Todo individuo tiene libre albedrío, así como, una vida y muerte dignas. El 07 de enero de 2008, en la Ciudad de México se reguló la Ley de Voluntad Anticipada. (Última reforma G.O.C.D.M.X. el 27 de julio de 2012). La Ley de Voluntad Anticipada fue admitida por primera ocasión en la Ciudad de México, en enero del 2008. Dicha propuesta también fue admitida en 14 entidades de la Nación y, más de 10 mil individuos han firmado dicho documento. En México cualquier individuo interesado puede ejercer su voluntad anticipada en los hospitales de la red SEDESA o presentarse ante notario. Entre 2019 y 2022, 8 mil 35 individuos realizaron este trámite; 4 mil 658 lo hicieron ante notario y 3 mil 377 ante la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Desafortunadamente, aun cuando, la voluntad anticipada es un derecho y, está regulada en ciertos estados de la República, el presente estudio demostró que, los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, el 93.5% desconocen de la voluntad anticipada, situación que llama la atención, ya que, la mayoría de dichos pacientes se encuentra en la inopia de poder decidir si quiere ser sometido (a) o no, a tratamientos médicos o técnicas medicas que propicien la obstinación terapéutica. Así mismo, se demostró que, existe una gran desinformación acerca de los cuidados paliativos a los que, también todos tenemos derecho; cuidados que son adecuados en individuos con padecimientos en fase terminal y, en los que la atención de síntomas y el dolor, son manejados y respaldados por el médico, así como, de la asistencia familiar y psicológica, durante su padecimiento y el luto.

5. CONCLUSIONES

1. El presente estudio de investigación resultó ser algo peculiar, ya que, no existen estudios que involucren la satisfacción con la vida y el conocimiento de la ley de voluntad anticipada.
2. En cuanto a la satisfacción con la vida en los pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 2, en este trabajo de investigación se observó que, menos de la mitad de los entrevistados están satisfechos con su vida, motivo por el cual, sería importante que el personal de salud de primer contacto que detecte pacientes insatisfechos con su vida los pueda canalizar de manera prioritaria a los servicios interdisciplinarios como los son trabajo social, psicología y tanatología para su pronta atención.
3. Respecto a la voluntad anticipada, se argumentó que, es un derecho regulado por la Ley de Salud de solo algunas entidades de la República, dado que, algunos estados aún no han reglamentado dicho derecho.
4. Cualquier individuo mayor de 18 años y con plena capacidad jurídica de goce, puede solicitar el trámite de su voluntad anticipada; tanto ante personal de salud como ante notario público. Sin embargo, en este trabajo de investigación se evidenció que, la mayoría de los pacientes entrevistados, sin importar su situación sociodemográfica, desconocen que existe una ley la cual permite a las personas elegir o rechazar tratamientos médicos y/o técnicas médicas cuando padecen de una enfermedad terminal, así

como; respetar la voluntad del paciente, garantizar una muerte digna, promover los cuidados paliativos y disminuir el sufrimiento.

5. Por lo antes expuesto, se sugiere mayor difusión de dicha información; a través de todo el personal de salud quienes, debidamente capacitados, puedan brindar orientación a los derechohabientes que soliciten su trámite de voluntad anticipada.

REFERENCIAS

- [1] Fuente: <https://concepto.de/satisfaccion/#ixzz85mTMXak8>
- [2] II Conferencia Nacional de Salud; Comisión de programa de calidad y satisfacción del usuario en el contexto de la reforma y modernización. Calidad y satisfacción del usuario en el contexto de la reforma y modernización de la gestión. Lima: Perú; 2003.
- [3] Zas B. La satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios de salud. *Psicología- Científica.com*. Agosto 26 de 2002. Disponible en: <http://www.psicologiacientifica.com/bv/psicologia-80-1-la-satisfaccion-como-indicador-de-excelenciaen-la-calidad-d.html> 2002.
- [4] Gracia, Diego, *Ética de los confines de la vida*, El Búho, Colombia, 2004, *Ética y Vida*, núm. 3, pp. 289-291.
- [5] Serrano Ruiz-Calderón, José Miguel, "La Ley 41/2002 y las voluntades anticipadas", *Cuadernos de Bioética*, vol. XVII, núm. 59, enero-abril 2006, pp. 69 y SS.
- [6] Gracia, Diego, *Fundamentos de bioética*, EUDEMA, Madrid, 1989, p. 72.
- [7] Eliana Maribel Quintero Roa. *Revista Temas Socio Jurídicos Volumen 32 N°65 Julio - Diciembre de 2013 pp. 137 - 154 ISSN 0120-8578*.
- [8] Mendelson D. (1996). Historical Evolution and Modern Implications of Concepts of Consent to, and Refusal of, Medical Treatment in the Law of Trespass. *Journal of Legal Medicine*, vol 17, no. 1, pp 1-71. Disponible en: http://dro.deakin.edu.au/eserv/DU:30015930/Mendelson-_historicaevolutioofconsent.pdf
- [9] Brazier, M. (2008). Exploitation and enrichment: The paradox of medical experimentation. *Journal of Medical Ethics*, 34(3), 180-183. <https://doi.org/10.1136/jme.2007.020990>
- [10] Wandler, M. (2001). The History of the Informed Consent Requirement in United States Federal Policy. Disponible en: <http://nrs.harvard.edu/urn3:HUL.InstRepos:8852197>
- [11] Thomson, K. (1982). Informed Consent for human experimentation. Texas Tech University, School of Law. Disponible en: <http://repository.law.ttu.edu/bitstream/handle/10601/1810/HumanExperimentation-Thompson.pdf?sequence=1>
- [12] U.S. Court of Appeals of California, (1957). *Salgo v. Leland Stanford Jr. University board Of Trustees*, 154 Cal.App.2d 560. Disponible en: <http://www.stanford.edu/group/psylawseminar/Salgo.htm>
- [13] Bolívar Góez P. L, Gómez Córdoba AI *Voluntades anticipadas al final de la vida. Una aproximación desde la regulación colombiana y en el derecho comparado*. *Revista Latinoamericana de Bioética [Internet]*. 2016;16(1):128-153. Recuperado de: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=127044052008>
- [14] León Correa, F. J. (2008). Las voluntades anticipadas: análisis desde las experiencias en ética clínica. *Revista Colombiana de Bioética*, 3(2), 83-101.
- [15] Zappalá, F. (2008). Declaraciones anticipadas de tratamiento médico o mal denominado testamento biológico. *Criterio Jurídico*, 8(1), 243-268.
- [16] Howard Zuluaga, M. A. (2012). Las declaraciones de voluntad anticipada y la autonomía de la persona. *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo*, 11(21), 173-197.
- [17] Colombia, Congreso Nacional. (2014). "Ley 1733 de 2014, Ley Consuelo Devis Saavedra, mediante la cual se regulan los servicios de cuidados paliativos para el manejo integral de pacientes con enfermedades terminales, crónicas, degenerativas e irreversibles en cualquier fase de la enfermedad de alto impacto en la calidad de vida". Bogotá, Colombia. Recuperado de <http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201733%20DEL%2008%20DE%20SEPTIEMBRE%20DE%202014.pdf>
- [18] Martínez Bullé Goyri, Víctor M. y Olmos Pérez Alexandra, Óp. Cit., Pág.134.
- [19] Cámara de Diputados. (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. Cámara de Diputados. Recuperado de: <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>
- [20] Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*. Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Recuperado de:

- [21] Cámara de Diputados. (1984). Ley General de Salud. Cámara de Diputados. Recuperado de: https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf[https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud .pdf](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Ley_General_de_Salud.pdf)
- [22] Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. (2016). Constitución Política de la Ciudad de México. Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Recuperado de: http://www.infodf.org.mx/documentospdf/constitucion_cdmx/Constitucion_%20Politica_CDMX.pdf
- [23] Senado de la República Mexicana. Ley de Voluntad Anticipada para la Ciudad de México. México. Ene 2008. [Consultado 13 May 2023]. Disponible en: <https://drive.google.com/file/d/oBoqDIFGzsYQfaHFCQWQocXZKRzA/view>
- [24] Colegio de Notarios. Documentos de Voluntad Anticipada. México. 21 May 2008. [Consultado 14 May 2023]. Disponible en: <https://colegiodenotarios.org.mx/voluntad-anticipada>
- [25] Secretaría de Salud. Formato de Voluntad Anticipada del Enfermo en Etapa Terminal. México. 21 May 2008. [Consultado 14 May 2023]. Disponible en: <http://data.salud.cdmx.gob.mx/ssdf/portalut/archivo/varios/Formato%20voluntad%20anticipada%201.pdf>
- [26] Secretaría de Salud. Voluntad anticipada. México. May 2008. [Consultado 14 May 2023]. Disponible en: <https://www.salud.cdmx.gob.mx/acciones/voluntad-anticipada>
- [27] Diagnóstico y Tratamiento Farmacológico de la Diabetes Mellitus Tipo 2 en el Primer Nivel de Atención. Guía de Evidencias y Recomendaciones: Guía de Práctica Clínica. México, Instituto Mexicano del Seguro Social; 2018. Disponible en: <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/718GER.pdf>
- [28] International Diabetes Federation. Online version of IDF Diabetes Atlas. Eighth edition, 2017. Disponible en: https://diabetesatlas.org/upload/resources/previous/files/8/IDF_DA_8e-EN-final.pdf
- [29] Asociación Americana de la Diabetes (2018). 2. Clasificación y diagnóstico de la diabetes: *Estándares de Atención Médica en Diabetes-2018. Cuidado de la diabetes*, 41(Supl. 1), S13–S27. <https://doi.org/10.2337/dci8-S002>. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29222373/>
- [30] Diabetes research, education, advocacy [Internet]. Diabetes.org. [citado el 28 de agosto de 2024]. Disponible en: <http://www.diabetes.org/>
- [31] Gobierno de México. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores: INAPAM [Internet]. México. 05 Dic 2019. [Consultado 3 Jun 2023]. Disponible en: <https://www.gob.mx/inapam/articulos/ley-de-voluntad-anticipada-el-derecho-a-una-muerte-digna>

Correo de autor de correspondencia: fa.new.isaac@gmail.com